

MAYATNIKLARLARNING ISHLASH PRINSIPINI O‘RGANISH METODIKASI

Nafasova Gulnoza Baxtiyorova¹

Yusupov Nurbek Husan o‘g‘li²,

Jakbaraliyeva Mohichehra Burxojon qizi²,

Murtozova Aziza Mustaqul qizi²

¹*Guliston davlat universiteti fizika kafedrasi o‘qituvchisi*

²*Guliston davlat universiteti fizika yo‘nalishi talabalari*

Anotatsiya: Maqolada mayatniklarni real va virtual laboratoriyada hamda kreativ rasmlardan foydalangan holada namoyish tajriba orqali tushuntirish, ularni bilim ko‘nikmalarini yanada oshirish

Kalit so‘zlar: Mayatnik, tajriba, laboratoriya, muvozanat, virtual, tenglama, moment, rasm.

Agar jismni uning og‘irlik markazidan o‘tmaydigan gorizontol o‘qqa osib va muvozanat holatdan chiqarib qo‘yib yuborilsa, u o‘zining og‘irlik kuchi momenti ta’sirida tebranma harakatga keladi . Bunday tebranuvchi jismga fizik mayatnik deyiladi.

Muvozanat xolatda mayatnikning S inersiya markazi osilish nuqtasi 0 dan pastda va u bilan bir vertikalda yotadi. Mayatnik muvozanat xolatdan φ burchakka og‘ganda mayatnikning muvozanat holatiga keltirish intiluvchi kuch momenti yuzaga keladi. Bu moment quyidagiga teng:

$$M = - mgl \sin\varphi$$

Bu yerda m- mayatnikning massasi, g- erkin tushish tezlanishi, ℓ – mayatnikning osilish nuqtasi bilan inersiya markazi orasidagi masofa, M bilan φ ning yo‘nalishi qarama- qarshi bo‘lgani uchun “-“ ishora qo‘yilgan. Mayatnikning osilish nuqtasi orqali o‘tuvchi o‘qqa nisbatan inersiya momentini J harfi bilan belgilab, aylanma harakat dinamikasining asosiy tenglamasiga asosan quyidagini yozishimiz mumkin ;

$$M = J\varepsilon = J\ddot{\varphi} = - mgl \sin\varphi \quad (1)$$

ε – burchak tezlanishi ; ε - burchak φ - ning vaqt bo‘yicha olingan ikkinchi tartibli xosilasiga teng ; $\varepsilon = \frac{d^2\varphi}{dt^2} = \ddot{\varphi}$

Kichik tebranishlar uchun $\sin \varphi \approx \varphi$ deb olish mumkin; U holda /1/ tenglamani quyidagicha yozish mumkin ;

$$J\ddot{\varphi} + mgl \varphi = 0 \quad \text{yoki} \quad \ddot{\varphi} + \frac{mgl}{J} \varphi = 0$$

/2/ tenglama uchun $\frac{mgl}{J} = \omega_0^2$ /2a/ belgilashni kiritsak, quyidagi ifoda hosil bo'ladi.

$$\ddot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = 0 \quad (3)$$

/3/ tenglama garmonik tebranma harakatining ikkinchi tartibli chiziqli va bir jinsli differensial tenglamasidir. Uning echimi quyidagi ko'rinishga ega:

$$\varphi = A \cos(\omega_0 t + \alpha) \quad (3a)$$

bunda, A tebranishlar amplitudasi, α – boshlang'ich faza, ω_0 - siklik yoki doiraviy chastota. /3a/ tenglama – garmonik tebranma harakatning asosiy tenglamasidir. (2a) va (3a) tenglamalardan quyidagi xulosa kelib chiqadi: muvozanat holatdan kam og'gan vaqtlarda fizik mayatnik garmonik qonun bo'yicha tebranar ekan. Fizik mayatnikning tebranishlar davri quydagiga teng ;

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgl}} \quad (4)$$

Matematik mayatnik fizik mayatnikning xususiy holdan iborat bo'lib , u cho'zilmaydigan, vaznsiz ipga osilgan moddiy nuqtadan iboratdir (1-rasm) sistemadir.

1-rasm

Matematik mayatnikning inersiya momenti quydagiga teng :

$$J=ml^2$$

Bunda l osilish nuqtasidan moddiy nuqtagacha bo'lgan masofa bo'lib, son jixatidan $l_0+d/2$ ga teng.

J ning qiymatini (4) ga qo'ysak matematik mayatnik tebranish davrining formulasi kelib chiqadi :

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (5)$$

XXI asr bu texnologiya asri bo'lib hozirgi kunda kompyuter texnologiyalaridan foydalanib virtual laboratoriyani bajarish juda qulaydir, yani bu orqali bugungi kunda ilmiy izlanish va tajribalarni amalga oshirishda kompyuter texnikasi muhim rol o'ynaydi. Virtual laboratoriyalar shunday zamonaviy vositalardan biri bo'lib, ular murakkab ilmiy jarayonlarni simulyatsiya qilish va o'rganishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Virtual laboratoriyalar, ayniqsa, fizika sohasida, masalan, mayatniklar harakatini o'rganishda juda foydali.

Masalan, mayatnik harakatini virtual laboratoriyada kuzatib, uning tebranish davri, kuchlar ta'siri va boshqa xususiyatlarini aniqlash mumkin. Bu nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlaydi, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

II. Matematik mayatnik yordami bilan og'irlik kuchi tezlanishini aniqlash

Uzunliklari l_1 va l_2 bo'lgan ikkita matematik mayatnikning tebranish davrlari /5/ formulaga asosan quyidagiga teng:

$$T_1=2\pi\sqrt{\frac{l_1}{g}}; \quad T_2=2\pi\sqrt{\frac{l_2}{g}}; \quad (6)$$

(6) tenglamalarni kvadratga ko'tarib, birinchisidan ikkinchisini ayrib, g ni topish mumkin .

$$g = \frac{4\pi^2(l_1 - l_2)}{T_1^2 - T_2^2} \quad (7)$$